

ISSN 2308-9261 (Online)

ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Праці ЗІЕІТ

науковий журнал

Випуск 1(6)

2023 рік

Науковий журнал “Праці ЗІЕІТ”: наук. журн. / [редкол.: Г. В. Туровцев (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя: Вид-во приватного акціонерного товариства “Приватний вищий навчальний заклад “Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій”, 2023. Вип. 1(6). – 95 с.

Засновник:

Приватне акціонерне товариство «Приватний вищий навчальний заклад «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» (ЗІЕІТ)

Головний редактор:

Туровцев Г.В., д.ф.-м.н., проф., ректор

Заступник головного редактора:

Переверзєв А.В., д.т.н., проф., проректор з наукової роботи

Редакційна колегія:

Швець Д.Є., д.с.н., проф., проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи

Магар Н.Г., к.т.н., доц., директор ВП ЗІЕІТ у місті Кривий Ріг

Левицький С.І., д.е.н., проф.

Михайлик Д.П., д.е.н., проф.

Панкова М.О., к.е.н., доц.

Чуча П.О., к.філол.н., доц.

Гулевська Г.Ю., к.ю.н., доц.

Технічний редактор:

Жеребцов О.А., доц.

Схвалено рішенням Вченої ради ЗІЕІТ

Протокол № 7 від 24.02.23

Важливо: Редакційна колегія не здійснює корекцію поданого автором матеріалу для публікації у збірнику (не виправляє граматичні та пунктуаційні помилки), редагуванню може підлягати лише форма матеріалу

Поштова адреса: 69041, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-б

Тел.: (061) 239-90-01 Факс: (061) 239-10-40

E-mail: trudy@econom.zp.ua

Сайт: <https://www.zieit.edu.ua/>

Scientific journal “Proceedings of ZIEIT”: scientific journal / [editorial board.: G. Turovtsev (chief editor) and others]. Zaporizhzhia: Publishing of private joint-stock company “Private higher educational institution “Zaporizhzhia Institute of Economics and Information Technologies”, 2023. Issue. 1(6). – 95 pp.

Founder:

Private joint-stock company “Private higher educational institution
“Zaporizhzhia Institute of Economics and Information Technologies” (ZIEIT)

Editor in Chief:

Turovtsev G.V., Dr. Ph. M. Sc., professor, rector

Deputy Editor:

Pereverziev A.V., Dr. E. Sc., professor, prorector for scientific work

Editorial board:

Shvets D.E., Dr. Soc. Sc., professor, prorector for scientific, pedagogical and educational work

Magar N.G., PhD. E. Sc., docent, director of the Separate Subdivision of ZIEIT in Kryvyi Rih

Levytskyi S.I., Dr. Ec. Sc., professor

Mykhaylyk D.P., Dr. Ec. Sc., professor

Pankova M.O., PhD. Ec. Sc., docent

Chucha P.O., PhD. Philol. Sc., docent

Gulevska H.Y., PhD. L. Sc., docent

Technical editor:

Zherebtsov O.A., docent

Approved by the Academic Council of ZIEIT

Protocol No. 7 of 24.02.23

Importantly: The editorial board does not make corrections of the material submitted by the author for publication in the collection (does not correct grammatical and punctuation errors), only material form can be edited

Address: 16-b Kyiashka st. Zaporizhzhia, 69041, Ukraine

Tel.: (061) 239-90-01 Fax: (061) 239-10-40

E-mail: trudy@econom.zp.ua

Site: <https://www.zieit.edu.ua/>

ЗМІСТ

Розділ 1. Право та публічне управління

Гулєвська Г.Ю., Антоненко Т.О. Особливості механізму адміністрування у закладах вищої освіти при роботі з іноземними студентами	6
Волошина К.А., Демєрташ А.К. Проблеми упровадження цифровізації в органах місцевого самоврядування	13
Магар Н.Г., Єріна О.О. Пропозиції по вдосконаленню процедури оцінювання працівників в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області	20
Косяк О.В., Литвиненко С.В. Наукові підходи до визначення публічно-приватного партнерства	24
Косяк О.В., Перепелиця С.Л. Сутність стратегічного управління та планування розвитком територіальних громад	28
Магар Н.Г., Яременко В.В. Заходи з підвищення ефективності надання соціальних послуг в межах Кам'янської територіальної громади Дніпропетровської області	32

Розділ 2. Міжнародні відносини, управління та адміністрування

Власенко Л.В., Гаріна Н.О. Комплексний аналіз структури зовнішньоекономічної діяльності України	36
Гнеушева В.О., Келембет Б.Р. Оцінка процесів концентрації та монополізації страхового ринку України в сучасних умовах	42
Абубекєрова А.З., Петренко Д.Т. Методичні підходи до оцінювання ефективності управління прибутковості підприємства	47
Адаменко М.В., Дремлюга О.О. Проблеми розвитку банківських послуг в Україні	49

Розділ 3. Підприємництво, менеджмент та туризм

Панкова М.О., Зарємба А.І. Сучасні підходи до управління персоналом	55
Дашевська І.М., Михайленко Ю. Роль екскурсійного обслуговування в структурі туристичного продукту	61
Бобрикін П.В., Цєліщева А.А. Перспективи відновлення туризму в Україні після війни	64

Розділ 4. Інформаційні технології

Жєребцов О.А., Іжиков А. І. Застосування функціональної парадигми у веб-програмуванні	69
Левицький С.І., Кононенко А. В. Аналіз моделей дата-майнінгу в розробці додатків для онлайн-торгівлі	77
Хараджян О.А., Земляной А. М. Програмна корекція даних ультразвукових датчиків в системах орієнтування у просторі	84

Розділ 5. Теорія та практика перекладу

Бєрежна М.В., Гура К.К. Мовленнєвий портрет головних персонажів фільму «Spider-Man: Far from Home» в оригіналі та перекладі	89
Бєрежна М.В., Сухоніна К.М. Мовленнєва характеристика персонажів за їхніми архетипами (на матеріалі кінострічки «Jumanji: Welcome to the Jungle»)	92

МОДЕЛЮВАННЯ ДАТА-МАЙНИНГУ В РОЗРОБЦІ ДОДАТКІВ ДЛЯ ОНЛАЙН-ТОРГІВЛІ

Левицький С.І., Кононенко А.В.

Кафедра інформаційних технологій
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій
Запоріжжя, Україна

ВСТУП

Аналітика є напрямом інтелектуальної діяльності, який спрямовано на вирішення завдань, що виникають у різних не тільки теоретичних, але і практичних сферах людського буття. Аналітична діяльність стає важливою характеристикою сучасного суспільства. З процесом інформаційного розвитку людства, з'явилась можливість перенести значну частину аналітичного апарату у сферу інформаційних технологій, починаючи з дата-майнінгу, та закінчуючи аналізом поточних даних, створенням звітів та прогнозуванням майбутнього розвитку. За визначенням інформаційна аналітика в сучасному світі - це міждисциплінарна галузь, що використовує сукупність прийомів та методів фундаментальної та прикладної науки для аналізу та вирішення завдань у різних сферах людської діяльності [1-2]. Особливо актуальною стає аналітика у сферах, пов'язаних з мережевими технологіями, зокрема онлайн-сервісами, такими як онлайн-торгівля.

Надання послуг з аналізу даних у сфері онлайн-торгівлі це напрям, що бурхливо і всебічно розвивається у сьогоденні. Пошук найбільш точних та нересурсовитратних методів аналізу і прогнозування, та розуміння того, у яких випадках використовувати той чи інший алгоритм – це актуальна задача пошуку оптимального аналітичного методу. В роботі розглядається реалізація моделей кластеризації даних та прогнозування доходу з використанням регресії.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою дослідження є розробка підходів до проектування програмного модуля формування аналітичного звіту торговельної діяльності онлайн-магазину, використовуючи наданий масив даних про покупців, покупки, перегляди товарів за певний період часу, а також формування передбачень про розмір доходу за певний період у майбутньому. Об'єктом дослідження у межах цієї роботи виступає моделювання та проектування системи створення аналітичної звітності у онлайн-магазині з використанням інструментів дата-майнінгу, а задачею розробки є клієнт-серверний web-додаток, що буде надавати послуги аналітичної обробки даних, перетворюючи та агрегуючи надані дані продаж, інформації про магазин, користувачів, інформацію відвідувань та перегляду товарів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

В теперішній час компанії визнають високу цінність лояльних клієнтів, багато з них намагаються впроваджувати програми підвищення лояльності, адже загальновідомо, що утримання старих клієнтів обходиться компанії дешевше, ніж залучення нових. Таким чином економляться витрати на рекламу, різні акції з просування товарів та послуг, на винагороду торгових агентів, заохочуваних за залучення нових клієнтів, тощо, при чому сама лояльність перетворюється на один із головних критеріїв успішності бізнесу.

Значення лояльності як чиннику конкурентоспроможності підтверджується конкретними статистичними даними — на думку Ф. Райхельда, куратора програми «Лояльність на практиці» консалтингової компанії Bain & Company та автора «Ефекту лояльності»[3], низький рівень цього показника в бізнес-середовищі може знизити ефективність економічної діяльності на 25-50%, іноді навіть більше. Залежно від галузі, збільшення утримання клієнтів на 5% збільшує середню вартість покупки клієнта на 25-100%. У більшості галузей прибуток на клієнта зростає в міру того, як компанія працює з ним. Часто потрібно кілька нових клієнтів, щоб компенсувати втрату одного старого.

Однак у більшості випадків дії компаній зводяться до так званих прямих методів заохочення, адресованих всім клієнтам: до нарахування та списання бонусів, до роздачі знижок, проведення разових акцій. Вочевидь, що у всіх випадках бажана мета остаточно не досягається. Поодинокі операції не дозволяють працювати з лояльністю на регулярній основі, а роздача знижок усім, без урахування потреб та зацікавленості призводить до втрат. Знижки потрібно надавати клієнтам, враховуючи їхню цінність для компанії, інакше витрати на їх утримання можуть перевищити доходи від роботи з ними. Тим більше прихильність клієнтів конкретної

компанії за фактом визначається не тільки активними діями торгових компаній щодо їх утримання та корисними персональними пропозиціями, а й зовсім іншими факторами, серед яких можна відзначити розташування магазину, ціну товарів, їх якість, рівень сервісу та ін. Як показав досвід зарубіжних компаній, методи прямого заохочення клієнтів часто призводять до здійснення разових покупок і не мотивують споживача і надалі залишатися клієнтом однієї компанії [1].

Коли керівництво компанії вирішує запуснути програму лояльності, то для її старту та подальшого повноцінного функціонування необхідно відповісти на низку питань:

1. Хто є клієнтами магазину, на які сегменти вони розбиті та що відрізняє один сегмент від іншого?
2. Які чинники впливають поведінку клієнтів, яка структура споживання?
3. Через які канали на них можна вплинути, яка віддача від цього?
4. Як виміряти лояльність, які фактори говорять про зміну тенденцій?

Існують два види відповідних моделей для вирішення подібних задач видобування даних (Data Mining) – передбачувальні (Predictive) та описові (Descriptive) [2]. Розглянемо їх в контексті сфери онлайн-торгівлі.

Рисунок 1 – Класифікація моделей у дата-майнінгу

Передбачувальні моделі будуються на підставі набору даних із відомими результатами. Вони використовуються для прогнозування результатів на основі інших наборів даних. При цьому потрібно, щоб модель працювала максимально точно, статистично значуща і виправдана, тощо [2]. До них належать такі моделі:

- моделі класифікації (classification) – описують правила чи набір правил, відповідно до якими можна віднести опис будь-якого нового об'єкта одного із класів, наприклад, так можна класифікувати товарний асортимент магазину;

- моделі послідовностей (time series) – описують функції, що дозволяють прогнозувати зміну безперервних числових параметрів. Вони будуються виходячи з даних про зміну деякого параметра за період часу, наприклад, можна створити модель залежності попиту на товар впродовж певного проміжку часу;

- регресійні моделі – описують функціональні залежності між залежними та незалежними показниками та змінними у зрозумілій людині формі. Тут доречно скласти модель впливу ціни продукту на його попит.

Описові моделі приділяють увагу суті залежностей набору даних, взаємному впливу різних чинників, тобто, на побудові емпіричних моделей різних систем [2]. До них належать такі види моделей:

- моделі кластеризації (clustering) – описують групи куди можна розділити об'єкти, дані про які піддаються аналізу, часто використовуються для виявлення категорій товарів або покупців, що приносять найбільший прибуток;

- моделі винятків (sequence) – описують виняткові ситуації у записах (наприклад, окремих покупців), які різко відрізняються чимось від основної множини записів (категорії покупців);

- підсумкові моделі (summarization) – спрямовані виявлення обмежень на дані аналізованого масиву. Наприклад, дозволяють вивчити групи покупців, що зацікавлені в певних категоріях продукції;

- моделі асоціації (association) – виявлення закономірностей між пов'язаними подіями. Прикладом такої моделі є зв'язок свят, значимих подій в житті покупців, змінах в суспільстві та, як наслідок, зміни попиту на певні товари.

Відповідно до розглянутої модельної бази, будемо розглядати завдання проектування веб-додатку, який зможе:

1. Прийняти масив даних онлайн-магазину про користувачів, продукти та покупки в одному з реалізованих підтримуємих додатком форматі;
2. Перетворити дані до стандартної моделі даних, до якої будуть застосовані аналітичні та статистичні алгоритми;
3. Описати алгоритм розрахунку необхідних метрик та моделей дата-майнінгу. Проаналізувати дані в зазначеному періоді часу, розрахувавши важливі статистичні дані, такі як: кількість покупок, топ товарів за виручкою, найбільш активні користувачі, середній дохід за день, тенденція розвитку прибутку магазину.
4. Сформувані модель даних результатів аналізу та зберегти до бази даних;
5. Створити візуальний звіт, представивши проаналізовану інформацію у вигляді графіків, таблиць та числових значень.

Сучасні аналітичні системи здебільшого розраховані на великий бізнес, маючи широкий функціонал, можливість обробки великого масиву даних. Проте такі системи можуть працювати зі значною затримкою в часі через свою масштабність. Широкий функціонал і багата система параметрів, користувацькі звіти вимагають досить значного часу на налаштування та конфігурацію та можуть потребувати послуг окремого спеціаліста. Зазвичай широкий функціонал сервісів компенсується високою ціною за користування та малий бізнес не може дозволити собі їх використання.

Відповідно, виникає необхідність формування веб-аналітики даних малого онлайн-бізнесу без великих затрат та витрачання часу на складну конфігурацію. Очікуваним результатом буде аналітичний звіт за бажаний період роботи магазину в певному стандартизованому форматі.

Веб-аналітика – безперервний процес зі збирання та вимірювання даних, необхідних для оптимізації та покращення роботи. Сам собою інструмент не вирішує проблеми, а лише надає інформацію. Її потрібно правильно інтерпретувати: визначити недоліки та слабкі місця ресурсу, вивчити поведінку, потреби цільової аудиторії. На підставі результатів вносяться правки до стратегії та приймаються бізнес-рішення.

Ключові завдання веб-аналітики:

- оцінка якості трафіку;
- виявлення технічних помилок та інших недоліків на сайті;
- формування моделі поведінки та портрета цільового клієнта;
- пошук ефективних методів підвищення конверсії;
- визначення найвигідніших маркетингових каналів;
- зниження вартості залучення покупця;
- відстеження актуальних тенденцій ринку;
- збільшення прибутку з клієнта;
- порівняння показників ресурсу з лідерами у ніші.

Моніторинг дає зрозуміти, що зараз відбувається на сайті, чи окупаються вкладення у розробку, обслуговування, SEO-просування, підтримка репутації, різні види реклами. Без цього інструменту робота здійснюється наосліп. Підприємець не може побачити, від чого йде максимальна віддача, що потребує покращень, у якому напрямку краще рухатися. Тому налаштовувати аналітику потрібно ще з моменту запуску сайту.

Для оцінки розвитку бізнесу використовуються Key Performance Indicators. Веб-аналітика дозволяє виявити та проаналізувати такі важливі показники як:

- відвідуваність сайту;

- перегляди сторінок з товарами;
- середній час присутності на сайті та середня кількість переглянутих сторінок;
- сторінки виходу з сайту;
- шляхи залучення користувачів сайту;
- конверсія;
- показник повернення покупців;
- дохід від користувачів;
- кількість покинутих кошиків.

На початковому етапі розробки додатку дуже важливо розробити додаток на структурні елементи та визначити зв'язки між ними (рис.2).

Рисунок 2 – Структурна схема аналітичного веб-додатку

Для проведення аналізу даних онлайн-магазину необхідний доступ, який може реалізовуватися декількома способами [4]:

1. Надання доступу до API магазину.
2. Безпосередній доступ до даних в базі даних.
3. Надання файлів бекапу бази даних чи у вигляді файлів-таблиць.

Зазначимо, що перший спосіб є найбільш надійним та безпечним для власника магазину, проте може бути недоступний у разі, якщо магазин не був зконструйований на базі платформи онлайн-магазинів, що підтримує функції управління даними (наприклад, Shopify), та (якщо магазин є унікальним проектом) не має відповідних кінцевих точок.

Доступ до бази даних виконується таким чином: створюється окрема схема (або навіть база даних) з materialized views (також можуть використовуватися звичайні таблиці), куди копіюються дані з основних таблиць з необхідними даними. Далі створюється користувач бази даних з правами тільки на читання та його дані надаються групі аналітиків. Зручність такого способу для останніх очевидна - можна запросити створення таблиць в певному, зручному для аналізу форматі.

На фінальній стадії розробки аналітичний додаток буде мати декілька інтеграцій з різними API: завантаження даних з Shopify, Excel таблиць, та зовнішньої бази даних Postgres.

Основне місце у абстракції будуть займати реалізації Abstract Connection - саме цей клас буде займатись створенням з'єднання зі стороннім API та скачуванням даних. Місцем для зберігання завантажених даних була обрана база даних Postgres - швидка реляційна база.

Після завантаження даних до бази даних проекту починається етап аналізу даних. Для цього запускається Apache Spark master та Apache Spark worker. В додатку, використовуючи Java-бібліотеку для Apache Spark, підключаємося до запущеного Spark та створюємо робочу сесію [5].

Рисунок 3 – Фрагмент БД веб-додатку

Наступним кроком є запуск завдання в межах робочої Spark сесії. Використовуючи Spark Postgres Driver, від'єднуємо активне Spark завдання до бази даних проекту. Приводимо отримані результати до моделі аналітичного звіту та зберігаємо її до бази даних Postgres.

Останнім шагом є візуальна презентація результатів аналізу - отриманий звіт можна скачати з бази даних та переглянути, наприклад, в Excel.

Аналіз даних зазвичай передбачає, що буде проаналізовано частину даних за деякий чітко визначений період [1]. В проекті часові межі можна буде регулювати точно - шляхом їх безпосереднього визначення та передачі до аналітичного модуля.

Тепер перерахуємо всі метрики, що будуть розраховані та опишемо алгоритм їх визначення [6].

1. Кількість унікальних покупців за весь час. Для розрахунку треба порахувати кількість записів у таблиці customer.
2. Кількість унікальних активних користувачів за період, що аналізується. Для розрахунку треба порахувати кількість користувачів, що зробили покупку у магазині за даний період.
3. Кількість унікальних найменувань товарів у магазині. Для розрахунку треба порахувати кількість записів у таблиці product.
4. Кількість унікальних найменувань товарів, що були придбані за період, що аналізується. Для розрахунку треба порахувати кількість товарів, що були куплені у магазині за даний період.
5. Загальна кількість одиниць купленого товару. Розраховується як сума кількості одиниць куплених товарів усіх найменувань.
6. Кількість успішних продажів за увесь час. Для розрахунку треба порахувати кількість order_id в таблиці purchase_item (як було зазначено вище, це значення є зв'язуючим для продуктів в одному продажі).
7. Кількість успішних продажів за даний період. Для розрахунку треба порахувати кількість order_id в таблиці purchase_item за визначений період.
8. Загальний дохід за даний період від продажів. Для розрахунку необхідно скласти ціну всіх куплених товарів за визначений період.
9. Середнє значення доходу від кожного продажу. Розраховується як загальний дохід за період поділений на кількість продажів.
10. Середня кількість унікальних найменувань товарів у кожному продажі. Розраховується як середнє арифметичне від кількості унікальних найменувань товарів у продажах за даний період. В майбутньому може використовуватися для розширеного аналізу корзин покупців.

Створимо модель кластеризації для такого аналізу. Для цього опишемо асоціативні правила, за якими будемо формувати кластери (сегменти) товарної продукції. Застосуємо правило Парето з розподіленням 80/15/5 [2]. Відповідні правила такі:

1. Продукт належить до сегменту А, якщо входить у множину продуктів, що приносять найбільше доходу та формують 80% доходу від загального.
2. Продукт належить до сегменту В, якщо не ввійшов до сегменту А та входить у множину продуктів, що формують 15% доходу від загального.
3. Продукт належить до сегменту С, якщо не ввійшов до сегменту А та В та входить у множину продуктів, що формують залишок доходу - 5% від загального.

Для аналізу даних покупців проведемо RFM-аналіз (рис.4). Кожний атрибут розіб'ємо на три категорії:

- **Recency:** поділимо термін, що аналізується, на 3 рівні частини, створивши три категорії покупців - ті, що купували товари недавно, певний час тому, та давно.
- **Frequency:** для того, щоб поділити на категорії цей параметр, візьмемо максимальне значення частоти замовлень користувача та поділимо його на 3 частини.
- **Monetary:** використаємо той самий алгоритм, що і для frequency.

```
Dataset<Row> customersWithPurchasesInfo =
allJoinedData.groupBy(col(CUSTOMER_ID_FIELD))
    .agg(
        first(col(CUSTOMER_FIRST_NAME_FIELD))
            .as(CUSTOMER_FIRST_NAME_FIELD),
        first(col(CUSTOMER_LAST_NAME_FIELD))
            .as(CUSTOMER_LAST_NAME_FIELD),
        first(col(CUSTOMER_EMAIL_FIELD))
            .as(CUSTOMER_EMAIL_FIELD),
        // new field for analytics
        countDistinct(PURCHASE_ITEM_ORDER_ID)
            .as(CUSTOMER_PURCHASES_COUNT),
        sum(col(PURCHASE_LINE_VALUE))
            .as(CUSTOMER_TOTAL_VALUE_FIELD),
        max(col(PURCHASE_ITEM_PURCHASE_TIMESTAMP))
            .as(LAST_CUSTOMER_PURCHASE_TIMESTAMP),
        min(col(PURCHASE_ITEM_PURCHASE_TIMESTAMP))
            .as(FIRST_CUSTOMER_PURCHASE_TIMESTAMP))
    .withColumn(PURCHASE_FREQUENCY,
        col(CUSTOMER_PURCHASES_COUNT)
            .divide(unix_timestamp(lit(Timestamp.valueOf(request.getPeriodEnd()))))
            .minus(unix_timestamp(col(FIRST_CUSTOMER_PURCHASE_TIMESTAMP))))
    .withColumn(LAST_PURCHASE_RECENCY, percent_rank()
        .over(Window.orderBy(LAST_CUSTOMER_PURCHASE_TIMESTAMP)))
    .withColumn(PURCHASE_FREQUENCY_RANK, percent_rank()
        .over(Window.orderBy(PURCHASE_FREQUENCY)))
    .withColumn(PURCHASE_MONETARY_RANK, percent_rank()
        .over(Window.orderBy(CUSTOMER_TOTAL_VALUE_FIELD)))
    .orderBy(col(CUSTOMER_TOTAL_VALUE_FIELD).desc());
```

Рисунок 4 – Лістинг коду RFM-аналізу для веб-додатку

Відповідно, отримаємо 27 сегментів, за якими можна досліджувати дані про покупців та приймати відповідні до кожного сегменту бізнес-рішення. Далі застосовується регресійна модель для прогнозування величини продаж на кожен день наступного місяця, базуючись на даних визначеного періоду. Для цього визначається величина продажів за кожен день у даному періоді та застосовується алгоритм лінійної регресії аби сформувати найбільш близьку до даних лінію та визначити очікувані прогнози на майбутній період.

ВИСНОВКИ

Аналітичні інформаційні системи дозволяють обробляти велику кількість даних, загострюючи увагу лише на ключових факторах ефективності, моделюючи результати різних варіантів дій, відстежуючи результати прийняття рішень. Такі системи підтримують багато бізнес-рішень — від операційних до стратегічних. Тема аналітичних інформаційних систем для онлайн-торгівлі буде залишатися актуальною, як і теми способів аналітики даних, наприклад, дата-майнінг. В ході роботи були вирішені наступні завдання: виконано аналіз предметної області; проведено дослідження теоретичних основ, сучасних методик та підходів в сфері дата-майнінгу; проаналізовано та дана оцінка сучасному стану сфери послуг онлайн-аналітики; створено додаток на мікросервісній основі, що генерує аналітичні звіти за визначений період, оперуючи масивами даних про покупців, товари та покупки у онлайн-магазині; на основі існуючих методів та моделей дата-майнінгу було розроблено алгоритми для розрахунку важливих метрик діяльності магазину; реалізовано модель кластеризації продуктів магазину відповідно до АВС-аналізу та модель кластеризації покупців відповідно до

RFM-аналізу; реалізовано регресивну модель для прогнозування доходу магазину у майбутні періоди; представлено роботу алгоритму на масиві згенерованих даних та виконано аналіз отриманих результатів.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Going to Market Faster: Most Companies Are Deploying Code Weekly, Daily, or Hourly. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://blog.newrelic.com/technology/data-culture-survey-results-faster-deployment>, вільний. – Загл. з екрану.
2. Жерліцин Д.М., Левицький С.І. та ін. / Моделювання економічної динаміки: навчальний посібник. – Київ: НУБіП, 2021. – 196 с.
3. Райхельд, Ф. Эффект лояльности: движущие силы экон. роста, прибыли и непреходящей ценности / Фредерик Ф. Райхельд, при участии Томаса Тила. - М.: Вільямс, 2005. - 383 с.
4. Ian H. Witten. Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques (The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems) / Ian H. Witten, Eibe Frank, Mark A. Hall - 2011, 664 с.
5. Bass, Len, Kazman, Rick і Clements, Paul. Software Architecture in Practice. Third Edition. Boston: Addison-Wesley Professional - 2012, 624 с.
6. Fairbanks, George. Just Enough Software Architecture. б.м.: Marshall & Brainerd 2010.

ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Праці ЗІЕІТ

Науковий журнал

Наукове видання

Рекомендовано до видання
рішенням Вченої ради ЗІЕІТ

№ 7 від 24.02.23

2023 рік